

Formación estomatológica en gerontogeriatría, un imperativo de salud pública para las Américas

Dental education in gerontogeriatrics as a public health imperative for the Americas

Dachel Martínez Asanza¹* <https://orcid.org/0000-0002-1830-7137>

Adrián Álvarez Pérez¹ <https://orcid.org/0009-0001-3079-5858>

Isis Anastasia Rojas Herrera² <https://orcid.org/0000-0001-7442-3610>

¹Escuela Nacional de Salud Pública. La Habana, Cuba.

²Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. La Habana, Cuba.

*Autor para la correspondencia. Correo electrónico: dachelmtnez@infomed.sld.cu

Estimado Editor;

El envejecimiento de la población en el siglo XXI se encuentra entre los desafíos más urgentes a los que la salud pública debe dar respuesta, lo que hace necesaria la búsqueda de soluciones innovadoras desde la estomatología. Se espera que, en el 2050, la población de más de 60 años de edad supere los 2100 millones de personas. Por lo tanto, se precisará de un incremento del número de profesionales capacitados en atención geriátrica.⁽¹⁾ En coherencia con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al periodo 2020-2030 como la década del envejecimiento saludable,⁽²⁾ e instó a los sistemas de salud, a priorizar la formación especializada en este ámbito.

La odontogeriatría se plantea como un componente fundamental en los planes de estudio, que debe incluir conocimientos en gerontología, geriatría, farmacología y el manejo de comorbilidades, como el deterioro cognitivo, la polifarmacia, las interacciones medicamentosas, los cuales deben

ser integrados a la práctica estomatológica habitual, bajo el enfoque de Una Salud.⁽³⁾ No obstante, América Latina y el Caribe se encuentran frente a un reto urgente; la falta de implementación de este enfoque en la formación profesional sistemática, lo que limita la posibilidad de otorgar una atención integral a una población en rápido envejecimiento.

La investigación conducida por *Rebolledo R* y otros⁽⁴⁾ en 12 países de la región mostró que en el 70,2 % de las facultades de estomatología incluyen contenidos de odontogeriatría en la formación de pregrado; solo el 22,4 % lo hace en posgrado y apenas el 28,2 % ofrece esta disciplina como una asignatura independiente. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer la formación posgraduada, especialmente en aquellos contenidos relacionados con personas adultas mayores frágiles, o con algún tipo de dependencia funcional.

La falta de preparación técnica y ética de los profesionales agrava las inequidades en salud, especialmente en riesgos nutricionales, fragilidad y el uso de tecnologías adaptativas. Sin modelos transdisciplinarios que unan salud bucal con bienestar integral, los sistemas de salud se encuentran limitados en su capacidad para abordar estas cuestiones de manera efectiva.

Aunque naciones como Brasil y Chile han reconocido la odontogeriatría como especialidad, la mayoría de los países de la región aún carecen de programas estandarizados en este campo. En Cuba,⁽⁵⁾ por ejemplo, esta disciplina se imparte en posgrado como maestría desde 2007 y como un módulo en la especialidad de Estomatología General Integral desde 2020; sin embargo, en la formación de pregrado se trata como un tema secundario que necesita mayor profundización.

Instamos a la Revista Cubana de Medicina Militar a visibilizar estas brechas e impulsar estrategias educativas que integren competencias gerontogeriatricas, promuevan la investigación interdisciplinaria y sugieran políticas públicas que se alineen con la realidad epidemiológica de la región. La atención odontogeriatrica de calidad no debería ser una opción, sino una prioridad de salud pública para mejorar el bienestar de las personas adultas mayores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Huenchuan S, editor. Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: perspectiva regional y de derechos humanos [Internet]. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); 2018. [acceso: 23/04/2025]. Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44369>
2. WHO. Decade of Healthy Ageing [Internet]. Ginebra: WHO; 2020 [acceso: 23/04/2025]. Disponible en: <https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing>
3. Organización Mundial de la Salud. El enfoque multisectorial de la OMS «Una salud» [Internet]. Ginebra: OMS; 2020. [acceso: 24/04/2025]. Disponible en: <https://www.who.int/features/qa/one-health/es/>
4. Rebolledo-Moraga R, Rojas-Cornejo L. Estado actual de la enseñanza de odontogeriatría en los planes de estudio de escuelas dentales latinoamericanas [Internet]. [Tesis de Cirujano Dentista]. Chile: Universidad de Talca; 2019. [acceso: 23/04/2025]. Disponible en: <https://repositorio.otalca.cl/repositorio/server/api/core/bitstreams/731fe30a-5707-4a3e-b99e-476de8e54823/content>
5. Martínez-Asanza D, Rojas-Herrera IA, Njoku A, Reyes-Puig AC, Mouloudj F, Gómez-Capote I, et al. Study Plans and Programs Supporting Geriatric Dentistry Teaching in Cuba: An Update [Internet]. En: Martínez Asanza D, Editor. Geriatric Dentistry in the Age of Digital Technology. Hershey, PA: pp. 174–191. IGI Global; 2024. DOI: <http://doi.org/10.4018/979-8-3693-0260-6.ch007>

Conflictos de interés

Se declara que no existen conflictos de interés.

Financiamiento

Los autores declaran que no hubo subvenciones en este trabajo

Disponibilidad de datos y software

No hay datos asociados con este artículo.

Recibido: 06/06/2025

Aprobado: 18/06/2025